

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА
БІБЛІОТЕКА імені В. Г. КОРОЛЕНКА
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (ФІЛІЯ)
ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ**

КОРОЛЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 2019
**«Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація,
крос-медійність, клієнтоорієнтованість»**

**Матеріали та тези доповідей і повідомлень
XXII Всеукраїнської (з міжнародною участю)
науково-практичної конференції
24–25 жовтня 2019 р.
м. Харків**

Харків 2020

УДК 027.021(477.54-25)ХДНБ:005.745“2019”
К68

Затверджено до друку вченою радою
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
(протокол № 1 від 4 лютого 2020 р.)

Науковий редактор Л. В. Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій
Редакційна колегія:

В. Д. Ракитянська (голова), директор Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України

Л. В. Глазунова, заступник директора з наукової роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, канд. наук із соціальних комунікацій

І. Я. Лосієвський, завідуючий науково-дослідним відділом документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України

О. П. Куніч, завідувача відділом науково-методичної роботи Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка

Королєнківські читання 2019. «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»: матеріали та тези доповідей і повідомлень XXII Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. Харків, 24 – 25 жовт. 2019 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц. ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2020. – 276 с.

Збірник містить доповіді, повідомлення і тези доповідей XXII Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції «Королєнківські читання 2019» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість».

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи та суміжних галузей.

УДК 027.021(477.54-25)ХДНБ:005.745“2019”

© Харківська державна наукова
бібліотека імені В. Г. Короленка, 2020

5. Дригайло, Василь Герасимович. 100 років Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ» ім. професора Г. І. Денисенка / В. Г. Дригайло, С. В. Дригайло. – Київ : НТУУ «КПІ», 2000. – 172 с.

УДК 027.021(477.54-25)ХДНБ:02-051Гассельбрінк-Габель](092)

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ БІБЛІОТЕКАРЯ ВАЛЕРІЇ ГАССЕЛЬБРІНК-ГАБЕЛЬ

Мамон В'ячеслав Євгенович,
підприємець, член Харківського обласного
відділення (філії) ВГО Українська
бібліотечна асоціація,
Україна, Харків

***Анотація.** Розповідається про життєвий шлях бібліотекаря Валерії Гассельбрінк-Габель та її творчий доробок, який зберігається в архівному фонді Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленко.*

***Ключові слова:** Харківська громадська бібліотека, правління ХГБ, кандидати в члени правління, історія ХДНБ.*

***Annotation.** The article tells about the life path of the librarian Valeria Gasselbrink-Gabel and about her creative heritage, which is stored in the Archival Fund of the Kharkiv Korolenko State Scientific Library.*

***Key words:** Kharkov Public Library, KhPL Board, Candidates for the Board, history of Korolenko State Scientific Library.*

Валерія Габель

Постать Валерії Гассельбрінк-Габель залишається маловідомою для спеціалістів. Її згадують у своїх працях В. Р. Антонова [1, с. 105], І. Я. Лосієвський [3, с. 107], А. О. Черевко [6, с. 51], А. Л. Шалиганова [7, с. 84, 303] та С. Б. Шоломова [8, с. 189]. Перша з перелічених праць була опублікована у збірнику «Бібліотека в історичному просторі трьох епох». Додатково до цього збірника також було видано «Іменний покажчик до видання "Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка"», в якому є стаття про бібліотекаря Валерія Гассельбрінка. Тобто, Валерія несподівано стала чоловіком [9, с. 11]. Ця прикра помилка бентежить, враховуючи, що у своїй статті В. Р. Антонова писала про Гассельбрінк у жіночому роді. Пізніше ця помилка з'являється у праці «Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника». Дивує, що автор Л. В. Гарбар зазначає у джерелах працю А. О. Черевко та збірник «Бібліотека в історичному просторі трьох епох», де вказаний жіночий рід Валерії. І в той же час повторює помилку з праці, яка не вказана за джерело [10, с. 94].

Основними джерелами для цієї праці стали власні мемуари Валерії та її трудова книжка, що зберігаються в архівному фонді Маргарити Габель Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Також

цінна інформація знайдена в Державному архіві Харківської області, а саме: справа з надзорного нагляду за Оленою Габель та справа Альберта Гассельбрінка, чоловіка Валерії.

Валерія Габель народилася 1881 р. у місті Балаганськ Іркутської губернії, в родині Ореста Мартиновича Габеля та його дружини Августини Станіславівни Габель (Сінькевич). Її батьки були революціонерами-народниками, які в той час перебували у засланні. Валерія була третьою дитиною у родині і другою, яка народилася у Балаганську [12]. Родина Габелів мешкала у будинку матері купця Сироткіна, яка прихистила у себе засланців. Товаришем родини був лікар Дмитро Синельников, у майбутньому батько відомого фізика Кирила Синельникова. Лікар і став хрещеним батьком Валерії, а хрещеною матір'ю – якась Познанська. Достеменно невідомо, хто ця жінка, але можливо припустити, що вона була дружиною народовольця Сигізмунда Ісидоровича Познанського. Його 1881 р. відправили на заслання до Східного Сибіру [18]. Валерія у дитинстві була розбишакою і дядькові Міті, як вона називала свого хрещеного, часто доводилося її лікувати. Варто нагадати один з таких випадків: вирішивши допомогти родині поливати рослини на городі, вона перечепилася та впала, налетівши головою на биті черепки. Одним з них вона дуже сильно розсікла перенісся, рана була настільки глибокою, що її матір була вся у крові, доки принесла дитину до лікаря. Після цього інциденту у Валерії розвилась гемофобія і надовго зберігся шрам на переніссі. Щодо фобій також варто зазначити, що у неї розвилась ніктофобія після того, як батько, караючи за чергову провину, запер її у темній коморі [12].

Влітку 1887 р. закінчився строк висилки і родина Габелів переселилася до Харкова у серпні того ж року. Харків став новою домівкою родини, бо тут жив один з братів Ореста Габеля. Тут родина встала на ноги, перестала бідувати і продовжила зростати: народився син Георгій і молодша дочка Маргарита. Орест працював у Варшавській страховому товаристві і в 1903 р. став керуючим Харківського представництва цієї організації [13]. Розбагатівши, він отримав змогу відправляти дочок у подорожі. Відомо, що сестри плавали Волгою на пароплаві «Імператриця Марія Федорівна» і відпочивали в Італії на березі озера Маджоре [4, с. 21]. Також зберегалася фотографія, датована 1895 р., де зображені представники родин Габелів та Кравцових у Професорському кутку в Алушті [15]. З юнацьких років Валерії відомо, що тоді її улюбленими поетами були Семен Надсон та Петро Якубович [13].

Валерія навчалася у третій жіночій гімназії, яку закінчила приблизно у 1899 р. [16, арк. 3]. Вона, як і інші діти Габелів, отримала вищу освіту, але невідомо, де і коли. Скоріше за все, на відміну від старшої сестри Олени, вона не поїхала навчатися до Санкт-Петербурга, а залишилася у Харкові. Можливо, вона, як молодша сестра Марія, здобула тут вищу освіту на Вищих жіночих курсах [13]. Згідно з трудовою книжкою, її стаж почався у 1900 р. у Харківській громадській бібліотеці, якій вона віддала понад 30 років свого життя [15, арк. 3].

Згідно зі звітом бібліотеки за сімнадцятий рік існування (1902–1903 рр.), Валерія займалася підрахунком підписників [11, с. 3], також працювала безкоштовним співробітником філіальних відділень Громадської бібліотеки. Пізніше вона залишила спогади про діяльність цих відділень. У нульові роки вона виходить заміж за інженера Альберта Християновича Гассельбрінка, сина прусського підданого. Альберт також працював безкоштовним співробітником у філіальних відділеннях [14, арк. 19–41].

Під час першої Російської революції Валерія взяла активну участь у революційному житті. Вона переховувала та розповсюджувала нелегальну літературу серед читачів філіальних відділень [8, с. 189; 15, арк. 29]. У 1907 р., вже під прізвиськом Гассельбрінк, вона стає членом бібліотеки [7, с. 303], а у 1918 р. – кандидатом у члени Правління бібліотеки [7, с. 84].

Однак членом правління вона так і не встигла стати. З ініціативи радянської влади в Громадській бібліотеці відбулися зміни, внаслідок яких установа перетворюється на Державну наукову бібліотеку. У 1926 р. Валерія, як завідувачка іноземного відділу (згідно з іншим джерелом, відділу іноземного комплектування) [5, с. 32] разом з директором Н. І. Чепігою вирушає у відрядження до Німеччини «...Для ознайомлення з сучасним станом бібліотечної справи і новою книжковою продукцією» [6, с. 51].

Після того, як у 1929 р. її чоловік почав працювати завідуючим ковальським відділом на Коломенському машинобудівному заводі, Валерія слідкує за ним. Подружжя мешкало за адресою: село Боброве при станції Голутвіно, будинок Коломенського заводу 169. На відміну від чоловіка, Валерія не працювала і займалася домашнім господарством. У справі її чоловіка було зазначено, що вона є інвалідом праці. Як саме і коли Валерія отримала інвалідність, невідомо. Однак спокійне життя на новому місці тривало недовго. 28 грудня 1930 р. Альберта Гассельбрінка було заарештовано. Його звинуватили у контрреволюційній діяльності під час

роботи на Харківському паровозобудівному заводі. Таким чином він став одним із фігурантів справи Промпартії. Під час арешту чекісти забрали листи покійної матері Валерії, які так і не повернули [17, спр. 603, арк. 73–75].

Після цього з'являється біла пляма в біографії Валерії. Можна лише припустити, що вона взяла участь у звільненні свого чоловіка. Альберта Гассельбрінка було засуджено на три роки, але вже 1 серпня 1931 р. його достроково звільняють з випробувальним терміном на три роки [17, спр. 605, арк. 169]. До самої смерті він жив у робітничому селищі Голимшаново Тюменської області. За спогадами Георгія Коврайського, внучатого племінника Валерії, вона вирушила в Сибір до чоловіка, взявши із собою всі томи Енциклопедичного словника Брокгауза та Єфрона. Відомо що 8 березня 1936 р. за хорошу роботу її було нагороджено «Грамотою ударника» [15, арк. 7].

Можна впевнено говорити, що станом на 1944 р. Валерія мала трудовий стаж 44 роки. З них 32 роки були підтверджені трудовим списком, виданим ХДНБ, та 12 років без підтверджень. Із загального трудового стажу 18 років праці у бібліотеці підтверджено документами і 16 років – зі слів. Окрім того, вона мала 10 років паралельного педагогічного стажу, який підтверджувався документами. Вся ця інформація зазначена у трудовій книжці Валерії, відкритої у 1944 р. Сама книжка починається із закреслених рядків, видно, що тоді існували проблеми з визначенням трудового стажу Валерії [15, арк. 3].

Як би там не було, 20 листопада 1944 р. вона почала працювати завідуючою районної бібліотеки Голимшанівського району. З діяльності райбібліотеки тих часів відомо лише те, що під час війни перед пораненими, які лікувалися у місцевому шпиталі, виступав бібліотечний ансамбль [19]. У 1948 р. Валерія була нагороджена «Почесною грамотою» від Облкультпросвіту. У райбібліотеці Валерія працювала майже п'ять років, 1 листопада 1949 р. вона залишає посаду та переходить працювати бібліотекарем до середньої школи. 1 вересня 1951 р. її звільняють з роботи. Цю подію, як і попереднє звільнення, можна пов'язати з боротьбою із космополітизмом, яка вирувала у тогочасному СРСР. У 1949 р. молодшу сестру Валерії Маргариту звільнили з роботи у ХДНБ як безрідну космополітку [15, арк. 4–5].

Подібно сестрі Валерія змогла домогтися свого поновлення. Її поновили на роботі 4 квітня 1952 р. зі збереженням стажу на підставі постанови народного суду від 15 лютого 1952 р. і обласного суду від

21 березня 1952 р. Також про неї йшлося у відношенні ОблОНО від 17 вересня 1952 р. [15, арк. 6]. 21 серпня того ж року помер чоловік Валерії – Альберт Гассельбрінк і її вже нічого не тримає в Сибірі. 1 жовтня Валерія звільняється за власним бажанням і повертається до Харкова з тим же Енциклопедичним словником Брокгауза і Єфрона [17, спр. 306, арк. 323].

Останні роки свого життя вона провела в Будинку спеціалістів, де жили її сестри Людмила та Маргарита [2, с. 11]. 1960 роком датується її лист до Військового комісара щодо статусу чоловіка та долі конфіскованих листів. Вона дізнається, що Альберта Гассельбрінка було реабілітовано, а листи втрачено [18, спр. 306, арк. 323]. Валерія Гассельбрінк-Габель померла 27 жовтня 1970 р. від мозкового атеросклерозу [15, арк. 21]. Місце поховання, на жаль, невідоме.

З цієї куцої інформації важко сказати, якою людиною була Валерія. Згідно зі спогадами Інни Гофф, Валерія пишалася та трохи ніяковіла перед молодшою сестрою Маргаритою [2, с. 11]. Також можна припустити, що Валерія була сильною, вольовою жінкою. На це вказує справа про її поновлення на роботі, яка розглядалася у двох судах. На думку Софії Шоломової, Валерія Гассельбрінк-Габель залишила цікаві спогади про культурне життя Харкова, про Харківську громадську бібліотеку на початку ХХ ст. [8, с. 107]. Праці Валерії Гассельбрінк-Габель зберігаються в архівному фонді ХДНБ. Одна з них – це «Деятельность I и II Филиальных Отделений Харьк. Общественной Библиотеки за все время их существования». Валерія висвітлила повну історію філіальних відділень бібліотеки. Можливо, вона є автором іншої праці, яка зберігається в архівному фонді – «Консультационно-библиографический отдел». Праці надруковані однаковим кольором на однакових аркушах. На жаль, останній лист, де має бути автограф автора, пошкоджено [14].

Окрім того, в архівному фонді зберігається зошит із рукописним текстом. Це мемуари Валерії, котрі вона почала писати у 1959 р. На реєстраційному талоні зазначено, що їх знайшли вже після смерті автора. В мемуарах Валерія розповідає про батьків і дитинство в Балаганську [12]. На жаль, праці Валерії залишаються неопублікованими.

Список бібліографічних посилань

1. Антонова В. Р. «Революційний тримайте крок». Бібліотека у 1917–1934 рр. // Бібліотека в історичному просторі трьох епох : до 125-річчя Харків. держ. наук. б-ки ім. В. Г. Короленка : нариси. Харків, 2011. С. 94–114.

2. Гофф И. А. Подруги матери моей // 25-ый подъезд : [мемуар. очерки о М. О. Габель, И. Я. Каганове и А. М. Финкеле] / сост.: М. И. Каганов, В. М. Конторович, Л. Г. Фризман. Харьков, 2011. С. 32–39.

3. Лосієвський І. Я. Відділ рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка: історія та сучасність // Колекції пам'яток писемності та друку у бібліотечних фондах України: проблеми формування, збереження, розкриття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від. рідкіс. вид. і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Харків, 2003. С. 25–49.

4. Некипелова Н. А. «...у памяти в гостях...», или Уроки Маргариты Орестовны // 25-ый подъезд : [мемуар. очерки о М. О. Габель, И. Я. Каганове и А. М. Финкеле] / сост.: М. И. Каганов, В. М. Конторович, Л. Г. Фризман. Харьков, 2011. С. 17–22.

5. Танько О. І. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка: шлях у 125 років // Збірник наукових праць / ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Харків, 2012. Вип. 6. С. 4–64.

6. Черевко А. О. З історії становлення і розвитку методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка (1903–1931 рр.) // Історія ХДНБ ім. В. Г. Короленка: пошуки, дослідження, відкриття : зб. наук. ст. Харків, 1996. С. 46–58.

7. Шалыганова А. Л. Правление Харьковской общественной библиотеки, 1885–1918. Харьков, 2016. 328 с.

8. Шоломова С. Б. Харківська громадська // Вітчизна. 1986. № 9. С. 188–190.

9. Іменний покажчик до видання «Бібліотека в історичному просторі трьох епох. До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка». Харків, 2013. 38 с.

10. Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліогр. слов. / авт.-уклад. Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2017. 616 с.

11. Отчет Харьковской общественной библиотеки за семнадцатый год ее существования (с 1 октября 1902 г. по 1 октября 1903 г.) и ее филиального отделения за третий год его существования (с 1 октября 1902 г. по 1 октября 1903 г.). Харьков, 1903. 90, XV с.

12. Гассельбринк В. О. Воспоминания В. О. Гассельбринк, обнаруженные после её смерти 27 окт. 1970 г. : рукопись. 1960-е гг. // Архівний фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Ф. 4. Од. зб. Р-52. Арк. 2–10.

13. Габель М. О. Материалы к биографиям Ореста Мартыновича и Августины Станиславовны Габель : рукопись (автограф М. О. Габель) и машинопис. текст. 1968 // Арх. фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Ф. 4. Од. зб. Р-51. Арк. 52–55.

14. Материалы по истории Харьковской государственной научной библиотеки им. В. Г. Короленко : рукопис. и машинопис. тексты на рус. и укр. яз. 1920–1940 // Архівний фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Ф. 4. Од. зб. К4-83-44.

15. Габель М. О. Документы семьи М. О. Габель /1893–1981/ – 1860–1981 // Архівний фонд ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Ф. 4. Од. зб. К4-82-329.

16. О состоящей под секретным надзором дочери австрийского подданого Елене Габель // ДАХО. Ф 52. Оп. 4. Спр. 1222.

17. Уголовное дело репрессированных : Цветков Василий Трофимович,

Гассельбринк Альберт Христианович, Карпов Федор Васильевич, Воронков Борис Никонорович, Захарьин Николай Петрович, Андрианов Михаил Михайлович, Ломейко Александр Михайлович, Инфедишин Александр Александрович, Розальон-Сошальский Петр Семенович, Лизогуб Сергей Петрович, Силонов Петр Ефимович. Т. 4 // ДАХО. Ф. 6452. Оп. 3. Спр. 603, 605–606.

18. Краткий биографический словарь П // Народная воля. URL: <http://narovol.narod.ru/Person/person15.htm>.

19. История Гольшмановской библиотеки // Муниципальное автономное учреждение «Гольшмановская централизованная библиотека». URL: [http://http://golcbs.ru/index/0-2](http://golcbs.ru/index/0-2).

УДК 025.2:004.77]:[069:378]

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ФОНДІВ ТА РОЗМІЩЕННЯ КОЛЕКЦІЙ ДОКУМЕНТНИХ ПАМ'ЯТОК НА САЙТАХ МУЗЕЇВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Конюшенко Юлія Анатоліївна,
співробітник відділу інформаційних
технологій бібліотеки Харківського
національного економічного
університету імені Семена Кузнеця,
кандидат історичних наук,
Україна, Харків

***Анотація.** Розглядаються питання створення музеями закладів вищої освіти електронних збірок документних пам'яток. Аналізуються проблеми та перспективи оцифрування фондових збірок, що постають перед музеями, а також можливості розміщення цифрових аналогів колекцій на сайтах.*

***Ключові слова:** музеї закладів вищої освіти, електронні джерела, оцифрування музейних колекцій.*

***Annotation.** The paper deals with the issues related to creation of electronic collections of documentary sources by museums of higher education institutions. We analyze problems and prospects of digitization of museum collections, as well as possibilities of placing digital equivalents of the collections on sites.*

***Key words:** museums of higher education institutions, electronic sources, digitization of museum collections.*

Сьогодні характеризується всеохопним проникненням інформаційних технологій майже у всі сфери життя суспільства – політику

ЗМІСТ

Передмова	3
Пленарне засідання	6
Ракитянська В. Д. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка: цифрові активи, мультиплатформність, клієнтоорієнтованість	6
Вакальчук О. А., Залізнюк О. С., Швець І. М. Харківські газети 1818–2019 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як історичне джерело.....	20
Прокопенко Л. С. «Модний» погляд на сучасного бібліотекаря	29
Касян Л. Г. Від Гутенберга до мультимедіа: публікаторська і проєктна діяльність Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г. С. Пшеничного як спосіб презентації архівних колекцій	37
Секція 1 «Бібліотеки, архіви, музеї: цифровізація, крос-медійність, клієнтоорієнтованість»	45
Горбань Ю. І., Скаченко О. О. Гра вчить, як без плагіату жити: електронні модулі інформаційної грамотності у бібліотеках зарубіжних університетів.....	45
Голубкіна Г. С. Цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства (на прикладі Центрального державного науково-технічного архіву України)	55
Соцков О. В. Форсайт як формування образу майбутнього бібліотеки.....	59
Прохорова Г. В. Маркетинг як інтеграційний інструмент у роботі сучасної бібліотеки та досвід роботи відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.....	62
Непочатова О. В., Капустіна Н. І. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс – база даних «Соціальні комунікації: зведений каталог надходжень до бібліотек Харкова»	68

Сєдих В. В., Щєрбїніна О. П. Віктор Тимофїйович Витяжков як педагог і вчений. До 90-рїччя Харкївської державної академїї культури.....	78
Петренко Н. В. Роль вїртуальних виставок в інформаційному забезпеченні досліджень з історїї харкївської бїбліотечної школи	87
Польовик С. М. На шляху до документної конгломерації	95
Барма О. А. Использование электронных информационных ресурсов в образовательном процессе высшей школы (на примере учебной дисциплины «Работа с научной информацией»)	103
Брагїнська В. В., Щабельник В. В. Роль соціальних мереж у позиціюванні бїбліотек (досвід роботи наукової бїбліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).....	111
Жукова В. П. Неприпустимість цензури як клієнтоорїєнтованість бїбліотечно-інформаційного сервісу	116
Толочко С. Є. Клієнтоорїєнтованість як перспективний напрям розвитку наукової бїбліотеки Київського національного університету культури і мистецтв	120
Усик М. М. Стратегія SMM-кампанїї у роботі бїбліотек.....	126
Нєрода Т. В. Використання конвергентних технологїї для актуалїзації навчального контенту	132
Власенко Л. М. Інформаційно-бїбліографїчний онлайн-сервіс Полтавської обласної універсальної наукової бїбліотеки імені І. П. Котляревського	135
Сафонова Т. А. Новїтні форми міжнародної взаємодїї бїбліотек цифрового суспїльства.....	139
Слотюк Г. М. Усна історія як інструмент дослідження у бїбліотечній практиці	145
Секція 2 «Фонд документних пам'яток у бїбліотєці, архїві, музеї: традиційні та інноваційні шляхи формування, збереження і розкриття»	153
Ольховська Л. В. В. Г. Короленко в іпостасї науковця-архївіста та музейника	153

Головко О. В. Гумор – невід’ємна складова життя Володимира Короленка	160
Федорова М. А. Книжкова спадщина Миколи Гоголя (із фондів Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського).....	168
Панасюк Г. М., Андрушенко О. О., Хрипун Т. М. Бібліотечка відомого київського художника-кераміста Володимира Онищенка у фондах Гончарської книгозбірні України Національного музею-заповідника українського гончарства	175
Литвиненко І. О. Історія бібліотеки Київського політехнічного інституту в книжкових знаках	180
Мамон В. Є. Життєвий шлях бібліотекаря Валерії Гассельбрінк-Габель	190
Конюшенко Ю. А. Створення електронних фондів та розміщення колекцій документних пам’яток на сайтах музеїв закладів вищої освіти: проблеми та перспективи	197
Романовський В. С. Про який «музей» у Харкові писав Григорій Сковорода Михайлові Коваленському в 1762 та 1763 рр.?.....	204
Биков В. Г. Прижиттєві видання і публікації творів та автограф М. Л. Кропивницького у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка	224
Ковальчук Г. І. Експертиза книг: уніфіковані підходи та дискусійні питання	227
Якубова Т. А. Книги Яна Снядецького: атрибуція книжкових знаків за матеріалами фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.....	236
Лісова І. В. Приватна бібліотека Бориса Грінченка: роль та значення в українській культурі.....	244
Гулько Л. М. Французькі стародруки у фонді рідкісних та цінних документів Науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка	248

Клименко О. З., Сокур О. Л. Діяльність мережі бібліотек Національної академії наук України: формування та промоція історії української науки	254
Кучеренко О. О. Документ як пам'ятка культури: історико- культурний аспект.....	261
Калініна-Симончук Ю. С. Документна спадщина бібліотек у новій цифровій історико-культурній реальності: до питання про оновлення концепції Державного реєстру національного культурного надбання України	267

Наукове видання

Короленківські читання 2019

«Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація,
крос-медійність, клієнтоорієнтованість»

Матеріали та тези доповідей і повідомлень
XXII Всеукраїнської (з міжнародною участю)
науково-практичної конференції
24–25 жовтня 2019 р.
м. Харків

Відповідальний за випуск
В. Д. Ракитянська, заслужений працівник культури України

Редактор С. М. Миценко